

Cross-Linguistic Data Formats (CLDF): D’où Venons Nous? Que Sommes Nous? Où Allons Nous?

Forkel, Robert

robert_forkel@eva.mpg.de
Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie,
Deutschland

List, Johann-Mattis

Mattis.List@uni-passau.de
Universität Passau; Max-Planck-Institut für Evolutionäre
Anthropologie, Deutschland

Im Jahre 2024 blicken wir auf 10 bewegte Jahre zurück, in denen wir uns nun dafür eingesetzt haben sprachübergreifende Datenformate in der vergleichenden und typologischen Sprachforschung als einen Standard zu etablieren, der Kuratierung, Analyse, und das Teilen von Forschungsdaten im Bereich der digitalen Linguistik erleichtert. Diese Standardisierung erschließt große Datensätze nicht nur für die sprachwissenschaftliche orientierte Forschung im Speziellen, sondern auch für die digital orientierte geisteswissenschaftliche Forschung im Allgemeinen.

Etablierung von Standardformaten in den DH

Die “Cross-Linguistic Data Formats”-Initiative (CLDF, <https://cldf.cldf.org>) – versucht, ein Standardformat für Daten in der Vergleichenden Sprachforschung zu etablieren, um die Entwicklung von Methoden im Bereich der sprachlichen Diversitätsforschung von der Pflege einzelner Datensätze zu entkoppeln. Wie in anderen Bereichen der Digital Humanities befindet man sich hier in der Zwickmühle zwischen “zu simpel” und “zu kompliziert”: generalisierbare “gut genug”-Lösungen zu finden erweist sich als schwierig. Zwar konnten Datensammlungen aus den Digital Humanities in den letzten Jahren oft durch immer bessere Webapplikationen deutlich an Sichtbarkeit gewinnen (im Bereich der Sprachtypologie prominent vertreten durch Projekte wie den World Atlas of Language Structures Online, Dryer and Haspelmath 2013, <https://wals.info>), zugleich bedeutete aber die Kopplung zwischen Daten und ihrer Präsentation im Web eine Abhängigkeit von den kurzen *Hype Cycles* der Webtechnologien, die (verstärkt durch die kurzen Beschäftigungszyklen im akademischen Bereich) einer Etablierung von Standards durch langfristige *Communities of Practice* entgegenwirkten.

Bereits 2014 entwickelte sich aus einem Publikationsprojekt für Datensammlungen die Idee, aus den applikationsspezifischen Datenbanken von Webapplikationen ein gemeinsames Datenmodell zu extrahieren, das die Spezifikation einer Datenzugriffs- *API* erlaubt. Dank ausreichend langer Förderung durch die Max-Planck-Gesellschaft und den Europäischen Forschungsrat (im Rahmen mehrerer Projekte über 10 Jahre hinweg) konnte diese Idee Realität werden. Gesicherte Förderung bis mindestens Ende 2027 wird uns helfen, den CLDF Standard weiter zu etablieren und insbesondere ein geeignetes Modell für die weitere Pflege des Standards durch die Nutzergemeinde zu finden.

Woher kommen wir?

Auch für sprachübergreifende Datensätze galt lange Zeit: Die Webapplikation **ist** die Datenbank. Zugang zu Daten und Pflege von Daten erfolgte also durch die Applikation (“through the web”), und die Frage der Generalisierbarkeit von Lösungen wurde in erster Linie als Suche nach einem Content-Management-System verstanden, das idealerweise nicht nur das Kuratieren und Teilen von sprachübergreifenden Daten erleichtern, sondern auch der gleichzeitigen Publikation dienen sollte. Das im CLLD Projekt entwickelte cldf-Framework stellte einen weiteren Schritt in diese Richtung dar. Zwar konnten mehrere bekannte Datensätze (etwa WALS, <https://wals.info>, APiCS, <https://apics-online.info>, und Glottolog, <https://glottolog.org>) durch CLLD-Applikationen im Web zugänglich gemacht werden, aber dennoch stellte sich im Laufe des Projekts heraus, dass – insbesondere etablierte Datensammlungen – typischerweise schon etablierte Kurationsworkflows aufwiesen, und sich die Aufgabe der Webapplikation damit auf Konsistenz-Prüfung und Datenpublikation reduzierte. Diese Funktionseinschränkung war zwar ein Dämpfer für die Hoffnung auf ein sprachübergreifendes CMS, erwies sich aber als essentiell für das Verstehen der Schnittstellen zwischen Datenpflege, Datenpublikation und Datenverwendung – also CLDF.

Während sprachübergreifende Daten auch in einer großen Bandbreite von Komplexität auftreten – von einfachen Wortlisten zu syntaktischen Dependency-Trees (vgl. Marneffe et al. 2021, <https://universaldependencies.org>) – gibt es doch mittlerweile einige Analyse-Verfahren, die klar umrissene, einfache Daten als Grundlage haben, wie z. B. phylogenetische Methoden, die auf kognatenkodierten Wortlisten basieren (Tresoldi et al. 2022), oder typologisch-quantitative Methoden, die mit Daten typologischer Surveys arbeiten (Blasi et al. 2019). Eine Fokussierung auf den *Input* etablierter Methoden – ohne auf volle Abdeckung des Spektrums an möglichen Daten abzielen – versprach deshalb einen gangbaren Weg zur Etablierung von standardisierten Datenformaten.

Bei der ersten DHd Konferenz im Jahr 2014 in Passau, wurde das CLLD Projekt mit einem Poster vorgestellt. Mit WALS und Glottolog gab es zu diesem Zeitpunkt schon prominente Datenbanken, die sprachübergreifende Daten als CLLD-Applikation zugänglich machten. Das Poster

beschreibt CLLD-Applikationen als Plattform, um eine “emerging API between data publications and tools” zu “entdecken”. In den 10 Jahren seitdem konnte diese Chance erfreulicherweise genutzt werden. Mit CLDF konnte das CLLD-Datenmodell in einen plattformunabhängigen Standard überführt werden, der mittlerweile die computergestützte Forschung in vielen Bereichen der digital orientierten Vergleichenden Sprachwissenschaften erleichtert – oder erst möglich macht. Einige Pläne der ersten Jahre stellten sich aber auch als Irrwege heraus, die dennoch vielleicht als generalisierbare Lehren für Standardisierungsbemühungen in anderen Wissenschaftssparten dienen können.

Wer sind wir?

Nach fast 10 Jahren Arbeit an CLDF und 5 Jahren seit Publikation der ersten Version des Standards (Forkel et al. 2018) formt sich nach und nach das Bild eines Datenökosystems, in dem tatsächlich einige Probleme, die früher allgegenwärtig waren, verschwunden sind.

CLDF ist eine Spezifikation für ein Paketformat für sprachübergreifende Datensätze, die inzwischen eine Vielzahl von regelmäßig wiederkehrenden Datentypen abdeckt, die von Wortlisten (<https://lexibank.cldd.org>, List et al. 2022) über tabellarische Sammlungen sprachtypologischer Merkmale (<https://grambank.cldd.org>, Skirgård et al. 2023) bis hin zu interlinearglossiertem Text reicht (vgl. <https://apics-online.org>, Michaelis et al. 2013) und auch eine Integration verschiedener Datentypen ermöglicht (vgl. <https://tpps.cldd.org>, Geisler et al. 2021).

Da viele der quantitativ genutzten Daten auch in der Linguistik im Grunde tabular sind, bot es sich an, die W3C recommendation für “CSV on the Web (CSVW)” (<https://csvw.org>, Gower 2021) zur Grundlage zu nehmen, um ein relationales Datenmodell zu formulieren.

Wie oben erwähnt folgt CLDF dem Designprinzip, nur solche Aspekte der Daten zu standardisieren, die eine durch Analysemethoden klar spezifizierte Semantik haben. “Expressive adequacy” im (umfassenden) Sinn von Ide et al. (2003) wird also nicht angestrebt. Spielraum für erweiterte Anwendbarkeit und damit Raum zum Erproben von Kandidaten für weitere Standardisierung wird in CLDF durch den zugrundeliegenden CSVW Standard erreicht: Jeder CLDF Datensatz besteht aus tabularen Daten, die als CSV Dateien serialisiert sind, und deren Zusammenhang durch eine Metadatei CSVW-konform beschrieben wird. Damit können CLDF Datensätze transparent durch zusätzliche Tabellen und Spalten erweitert werden, für die weiterhin “technische” Metadaten per CSVW spezifiziert werden können, die aber (noch) keine Rolle im CLDF Datenmodell spielen. Eine zu myopische Entwicklung des Standards war dennoch nicht zu befürchten, da eine pragmatische Adäquatheit schon allein dadurch gewährleistet war, dass unter den Datensätzen, die als *proof-of-concept* in CLDF umgewandelt wurden, “Flaggschiffe” wie WALS und Glottolog waren – also genau solche Datensätze, die auch schon vor CLDF große Nachnutzung erfuhren.

Zwar adressiert ein Datenformat wie CLDF nur die I und R Komponente der FAIR Prinzipien nach Wilkinson et al. (2016), also *interoperability* und *reusability* (während *findability* und *accessibility* von anderen Aspekten abhängen, unter anderem von standardisierten Metadaten – die immerhin transparent in CSVW integriert werden können), aber wenn interoperable Daten erst einmal prinzipiell vorhanden sind (also erzeugt und in Publikationen verwendet werden), lassen sich F(indability) und A(ccessibility) wesentlich leichter als erstrebenswerte Ziele im wissenschaftlichen Betrieb verankern.

CLDF und Interoperability : CLDF adressiert das Interoperabilitätsproblem, indem das generische CSVW-Datenmodell mit linguistischer Semantik verknüpft wird. Da CSVW bereits eine Integration mit *Linked Data* vorsieht, kann das durch eine CLDF-Ontologie erfolgen. *Linked Data* erlaubt nicht nur das Einbinden von Ontologien, sondern auch das Referenzieren externer Objekte. Kuratierte Kataloge solcher Referenzobjekte bilden den zweiten Beitrag von CLDF zur Interoperabilität von Sprachdaten. So kann beispielsweise das Problem der Sprachidentifikation transparent gelöst werden, indem Datensätze auf Sprachvarietäten via Glottolog verweisen, den bisher größten Referenzkatalog für Sprachen, der mehr als 8000 historische und kontemporäre Sprachvarietäten auflistet und systematisch mit verschiedenen Daten, wie Referenzen und Klassifikationen verlinkt (Forkel and Hammarström 2022). Mit dieser Blaupause können aber auch weitere Referenzkataloge operationalisiert werden, wie zum Beispiel das *Concepticon* (<https://concepticon.cldd.org>, List et al. 2023), als Katalog elizierter Wortbedeutungen in Wortlisten, oder CLTS (Cross-Linguistic Transcription Systems, <https://clts.cldd.org>, List et al. 2021) als Katalog möglicher Sprachlaute.

CLDF und Reusability : CLDF, wie auch schon CSVW, ermöglicht es, Metadaten mit Datensätzen zu verknüpfen. Wird dieser Mechanismus genutzt, um Lizenz oder Provenienz von Daten zu beschreiben, kann damit die Grundlage für die Weiterverwendung (*data re-use*) gelegt werden. CLDF erhöht aber die Weiterverwendbarkeit von Daten auch auf andere Weise: Standardformate wie CLDF erlauben insbesondere die Entkopplung von Datensammlung und -pflege auf der einen Seite und die Weiterentwicklung von Analysemethoden auf der anderen Seite. Das bedeutet, dass CLDF-Datensätze im Laufe der Zeit immer “besser” werden – ohne dass sich die Datensätze noch ändern. Diesen Effekt sieht man besonders einfach bei der Weiterentwicklung von Visualisierungs- und Clustermethoden. So können Daten in der *Database of Cross-Linguistic Collexifications* (CLICS, <https://clics.cldd.org>, Rzymiski et al. 2020), welche Konzeptnetzwerke aus sprachübergreifenden Daten extrahiert und interaktiv visualisiert, nicht nur mit jedem neuen Clusteralgorithmus neu visualisiert werden, sondern sie können auch trotz gleichbleibender Daten aufgrund neuer Verfahren zur Datenanalyse zur Beantwortung verschiedenster Fragestellungen verwendet werden. So könnte zum Beispiel die neue Methode zur Erstellung von Konzeptnetzwerken aus Wörtern, die nur in Teilen Ähn-

lichkeiten aufweisen (List 2023), ohne Probleme auf die bestehenden CLICS-Daten angewendet werden, um diese Konzeptnetzwerke um eine weitere Dimension von konzeptueller Ähnlichkeit zu erweitern.

Ein weiteres Designprinzip von CLDF besteht darin, einfacher Datennutzung einen höheren Stellenwert einzuräumen als einfacher Datenproduktion. Während von einigen Designentscheidungen beide Nutzungsaspekte profitieren – etwa von der Beschränkung auf zeilenbasierte Textformate, die eine effektive Versionskontrolle mithilfe von Tools wie Git (<https://git-scm.com/>) erlauben – wurden andere Entscheidungen klar zu Lasten zukünftiger Datenproduzenten getroffen. Die Anforderung von referenzieller Integrität innerhalb eines Datensatzes etwa bietet für die Datennachnutzung eine zusätzliche Garantie, während man in der Datenproduktion auf das Vermeiden von “broken links” – wie sie etwa in HTML erlaubt sind – achten muss.

Dieser Nachteil wiegt allerdings weniger schwer, da – wie oben bereits ausgeführt – viele relevante Datensammlungen sowieso über eigene Kurationsworkflows verfügen, d.h. eine Pflege der Daten in CLDF kaum stattfindet und eine Bereitstellung der Daten als CLDF in jedem Fall eine Konvertierung erfordert. Umgekehrt wird es durch ein spezifiziertes Zielformat wie CLDF möglich, diese Konvertierung mit Tools zu unterstützen.

Von den mittlerweile mehr als 200 CLDF Datensätzen, die auf Zenodo archiviert wurden (siehe <https://zenodo.org/search?q=keywords%3A%2Fcldf%3A%28Wordlist%7CStructureDataset%7CDictionary%7CGeneric%29%2F>), werden denn auch viele per CldfBench (<https://pypi.org/project/cldfbench>, Forkel and List 2020) gepflegt. Dieser zusätzliche Aufwand bei der Datenpublikation wird aber spätestens dann wettgemacht, wenn ein Datensatz über längere Zeit gepflegt wird. Sobald sich nämlich nicht nur der Datensatz selbst ändert, sondern auch die Referenzkataloge, erweist sich die Konvertierung in CLDF als hilfreich, um möglichen Synchronisierungsbedarf zu signalisieren, oder im besten Fall eine automatische Synchronisierung durchzuführen.

Wo wollen wir hin?

Die oben beschriebene Kombination aus spezifiziertem Zielformat und flexiblen Konvertierungswerkzeugen eröffnet ein großes Potential für “neue” Datensätze via “retro-digitalisierung”. Nachdem etwa mit dem Linguistic Survey of India bereits nachgewiesen wurde, dass der Weg von der Buchseite zu CLDF gangbar ist, liest sich die mehr als 8000 Einträge umfassende Liste von bibliographischen Referenzen mit dem Schlagwort “wordlist=” auf Glottolog (siehe https://glottolog.org/langdoc?sEcho=2&sSearch_7=wordlist) wie eine operationalisierbare Aufgabenliste.

Aber auch für noch nicht gesammelte Daten verbessert CLDF die Ausgangslage. So kann wesentlich einfacher ermittelt werden, welche Daten

zu welchen Sprachen potentiell von Interesse sind. Eine effektive Katalogisierung der vorhandenen Datensätze erlaubt dann wesentlich gezielteren Einsatz von Mitteln (siehe etwa “Glottobank – ELDP small grants” <https://www.eva.mpg.de/linguistic-and-cultural-evolution/events/2023-glottobank-eldp-small-grants/>).

Eher ein zufälliger Nebeneffekt der Technologiewahl im CLDF-Standard könnte das größte Potential für die weitere Etablierung von CLDF bieten: Da CSVW – der CLDF zugrundeliegende W3C Standard – im Grunde ein Serialisierungsformat für relationale Daten darstellt, lassen sich alle CSVW-Datensätze (also auch alle CLDF-Datensätze) algorithmisch und klar definiert in relationale Datenbanksysteme importieren. Insbesondere SQLite (<https://sqlite.org>) – mit seiner Kombination aus Einfachheit, ubiquitärer Verfügbarkeit und Performanz – macht diese Eigenschaft zu einem bisher grob unterschätzten “Killer Feature” für zukünftige Anwendungen. Per SQL kann der Zugriff auf große Datenmengen oft um ein Vielfaches beschleunigt werden, wodurch sowohl explorative Datenanalyse als auch die Replizierbarkeit von publizierten Analysen wesentlich vereinfacht werden. Dies wird beispielsweise auch in der auf dem Lexibank-Repository (die bisher größte Sammlung sprachübergreifender Wortlisten, vgl. List et al. 2022) basierenden Webapplikation deutlich (<https://lexibank.cldf.org>). Aufgrund von vorberechneten abstrakten semantischen und phonetischen Repräsentationen, die alle vom CLDF-Standard abgedeckt werden, wird es möglich, in sekundenschnelle Hunderttausende von Wörtern auf phonetische und semantische Ähnlichkeit zu vergleichen (List et al. 2023). CLDF liefert hier die Vergleichbarkeit, SQL die Ausdrucksmöglichkeiten für den Vergleichsalgorithmus und PostgreSQL die performante Implementierung.

Im Idealfall wären bereits ausreichende Nutzbarkeit und Nutzung Garant für die Zukunft von CLDF. Um in der Forschung relevant zu bleiben, muss realistischere aber auch Anpassbarkeit gewährleistet sein. Aus technologischer Sicht sind die Voraussetzungen dafür gegeben. Aus organisatorischer Sicht muss sich aber noch erweisen, ob das Modell von *open source software development* auf Dauer geeignet ist, die Entwicklung eines Standards zu steuern. Die nächsten 4 Jahre, in denen wir noch auf gesicherte Förderung zurückgreifen können, sollten aber hoffentlich ausreichen, ein Steuerungsmodell für die weitere Zukunft auf den Weg zu bringen.

Schlussbetrachtung

Mit unserer Arbeit an CLDF schauen wir auf nunmehr fast 10 Jahre zurück, in denen wir uns dafür eingesetzt haben, die Welt der Daten in der digital orientierten Vergleichenden Sprachforschung ein wenig vergleichbarer zu machen. Auch wenn wir auf dieser Reise viele ursprünglich anvisierte Meilensteine passieren konnten, sind wir längst noch nicht da angekommen, wo wir ursprünglich hinwollten. Wir denken jedoch, dass die Geschichte dieses sprachübergreifenden Standards, den wir nun schon so lange pfl-

gen und ständig weiter modifizieren und ausbauen, nicht nur für einen linguistischen Forschungskreis interessant ist, sondern dass es sich auch lohnt, sie im größeren Kontext der Digitalen Geisteswissenschaften zu erzählen.

Ob die Entwicklung von “kleinen” Standardisierungsbemühungen wie CLDF letztendlich Teil einer größeren Lösung wird, die auch komplexere Datentypen und größere Wissenschaftsbereiche umfasst (vgl. etwa die Bemühungen des Data for History Consortiums bzgl. *geo-historical data*, <http://dataforhistory.org>) oder vielleicht womöglich größere Lösungen erschwert, kann nur die Zukunft zeigen. Aber auch wenn sich der momentane Höhenflug von CSV (vgl. <https://csvconf.com>) nur als letztes Aufflackern eines verlöschenden Lichts herausstellen sollte, bleibt uns noch die Integration in die große Idee des Semantic Web per CSVW.

Bibliographie

- Blasi, Damián E., Steven Moran, Scott R. Moisik, Paul Widmer, Dan Dediu, and Balthasar Bickel. 2019. “Human Sound Systems Are Shaped by Post-Neolithic Changes in Bite Configuration.” *Science* 363 (1192): 1–10. <https://doi.org/10.1126/science.aav3218>.
- Dryer, Matthew S. and Martin Haspelmath. 2013. *WALS Online*. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. <http://wals.info/>.
- Forkel, Robert and Harald Hammarström. 2022. “Glottocodes: Identifiers Linking Families, Languages and Dialects to Comprehensive Reference Information.” *Semantic Web* 13 (6): 917–24. <https://doi.org/10.3233/sw-212843>.
- Forkel, Robert and Johann-Mattis List. 2020. “CLDFBench: Give Your Cross-Linguistic Data a Lift.” In *Proceedings of the Twelfth Language Resources and Evaluation Conference*, 6995–7002. <http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2020/pdf/2020.lrec-1.864.pdf>.
- Forkel, Robert, Johann-Mattis List, Simon J. Greenhill, Christoph Rzymiski, Sebastian Bank, Michael Cysouw, Harald Hammarström, Martin Haspelmath, Gereon A. Kaiping, and Russell D. Gray. 2018. “Cross-Linguistic Data Formats, Advancing Data Sharing and Re-Use in Comparative Linguistics.” *Scientific Data* 5 (180205): 1–10. <https://doi.org/10.1038/sdata.2018.205>.
- Geisler, Hans, Robert Forkel, and Johann-Mattis List. 2021. “A Digital, Retro-Standardized Edition of the Tableaux Phonétiques Des Patois Suisses Romands (TPPSR).” In *Nouveaux Regards Sur La Variation Dialectale*, edited by M. Avanzi, N. LoVecchio, A. Millour, and A. Thibault, 13–36. Strasbourg: Éditions de Linguistique et de Philologie. <https://tppsr.cldd.org>.
- Gower, Robin. 2021. *CSV on the Web*. Stirling: Swirrl. <https://csvw.org>.
- Ide, Nancy, Laurent Romary, and Eric de la Clergerie. 2003. “International standard for a linguistic annotation framework.” In *Proceedings of the HLT-NAACL 2003 workshop on Software engineering and architecture of language technology systems*. 25–30. <https://doi.org/10.3115/1119226.1119230>.
- Jackson, Joshua Conrad, Joseph Watts, Teague R. Henry, Johann-Mattis List, Peter J. Mucha, Robert Forkel, Simon J. Greenhill, Russell D. Gray, and Kristen Lindquist. 2019. “Emotion Semantics Show Both Cultural Variation and Universal Structure.” *Science* 366 (6472): 1517–22. <https://doi.org/10.1126/science.aaw8160>.
- List, Johann-Mattis. 2023. “Inference of Partial Colexifications from Multilingual Wordlists.” *Frontiers in Psychology* 14 (1156540): 1–10. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1156540>.
- List, Johann-Mattis, Cormac Anderson, Tiago Tresoldi, and Robert Forkel. 2021. *Cross-Linguistic Transcription Systems* [Dataset, Version 2.2.0]. Jena: Max Planck Institute for the Science of Human History. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3515744>.
- List, Johann-Mattis, Robert Forkel, Simon J. Greenhill, Christoph Rzymiski, Johannes Englisch, and Russell Gray. 2023. *Lexibank Analysed* [Dataset, Version 1.0]. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7836668>.
- List, Johann-Mattis, Robert Forkel, Simon J. Greenhill, Christoph Rzymiski, Johannes Englisch, and Russell D. Gray. 2022. “Lexibank, a Public Repository of Standardized Wordlists with Computed Phonological and Lexical Features.” *Scientific Data* 9 (316): 1–31. <https://doi.org/10.1038/s41597-022-01432-0>.
- List, Johann-Mattis, Annika Tjuka, Mathilda van Zantwijk, Frederic Blum, Carlos Barrientos Ugarte, Christoph Rzymiski, Simon J. Greenhill, and Robert Forkel. 2023. *CLLD Concepticon* [Dataset, Version 3.1.0]. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. <https://concepticon.cldd.org/>.
- Marneffe, Marie-Catherine de, Christopher D. Manning, Joakim Nivre, and Daniel Zeman. 2021. “Universal Dependencies.” *Computational Linguistics* 47 (2): 255–308. https://doi.org/10.1162/coli_a_00402.
- Michaelis, Susanne Maria, Philippe Maurer, Martin Haspelmath, and Magnus Huber, 2013. *APiCS Online*. Jena: Max Planck Institute for the Science of Human History. <https://apics-online.info/>.
- Rzymiski, Christoph, Tiago Tresoldi, Simon Greenhill, Mei-Shin Wu, Nathanael E. Schweikhard, Maria Koptjevskaja-Tamm, Volker Gast, Timotheus A. Bodt, Abbie Hantgan, Gereon Kaiping, Sophie Chang, Yunfan Lai, Natalia Morozova, Heini Arjava, Nataliia Hübler, Ezequiel Koile, Steve Pepper, Mariann Proos, Briana Van Epps, Ingrid Blanco, Carolin Hundt, Sergei Monakhov, Kristina Pianykh, Sallona Ramesh, Russell D. Gray, Robert Forkel, and Johann-Mattis List. 2020. “The Database of Cross-Linguistic Colexifications, Reproducible Analysis of Cross-Linguistic Polysemies.” *Scientific Data* 7 (13): 1–12. <https://doi.org/10.1038/s41597-019-0341-x>.

Hedvig Skirgård, Hannah J. Haynie, Damián E. Blasi, Harald Hammarström, Jeremy Collins, Jay J. Latarche, Jakob Lesage, Tobias Weber, Alena Witzlack-Makarevich, Sam Passmore, Angela Chira, Luke Maurits, Russell Dinnage, Michael Dunn, Ger Reesink, Ruth Singer, Claire Bower, Patience Epps, Jane Hill, Outi Vesakoski, Martine Robbeets, Noor Karolin Abbas, Daniel Auer, Nancy A. Bakker, Giulia Barbos, Robert D. Borges, Swintha Danielsen, Luise Dorenbusch, Ella Dorn, John Elliott, Giada Falcone, Jana Fischer, Yustinus Ghanggo Ate, Hannah Gibson, Hans-Philipp Göbel, Jemima A. Goodall, Victoria Gruner, Andrew Harvey, Rebekah Hayes, Leonard Heer, Roberto E. Herrera Miranda, Nataliia Hübler, Biu Huntington-Rainey, Jessica K. Ivani, Marilen Johns, Erika Just, Eri Kashima, Carolina Kipf, Janina V. Klingenberg, Nikita König, Aikaterina Koti, Richard G.~A. Kowalik, Olga Krasnoukhova, Nora L.~M. Lindvall, Mandy Lorenzen, Hannah Lutzenberger, Tânia R. A. Martins, Celia Mata German, Suzanne van der Meer, Jaime Montoya Samamé, Michael Müller, Saliha Muradoglu, Kelsey Neely, Johanna Nickel, Miina Norvik, Cheryl Akinyi Oluoch, Jesse Peacock, India O.~C. Pearey, Naomi Peck, Stephanie Petit, Sören Pieper, Mariana Poblete, Daniel Prestipino, Linda Raabe, Amna Raja, Janis Reimringer, Sydney C. Rey, Julia Rizaew, Eloisa Ruppert, Kim K. Salmon, Jill Sammet, Rhiannon Schembri, Lars Schlabbach, Frederick W. P. Schmidt, Amalia Skilton, Wikaliler Daniel Smith, Hilário de Sousa, Kristin Sverredal, Daniel Valle, Javier Vera, Judith Voß, Tim Witte, Henry Wu, Stephanie Yam, Jingting Ye, Maisie Yong, Tessa Yuditha, Roberto Zariquiey, Robert Forkel, Nicholas Evans, Stephen C. Levinson, Martin Haspelmath, Simon J. Greenhill, Quentin D. Atkinson, and Russell D. Gray. 2023. “Grambank Reveals the Importance of Genealogical Constraints on Linguistic Diversity and Highlights the Impact of Language Loss.” *Science Advances* 9 (16). <https://doi.org/10.1126/sciadv.adg6175>.

Tresoldi, Tiago, Christoph Rzymiski, Robert Forkel, Simon Greenhill, Johann-Mattis List, and Russell D. Gray. 2022. “Managing Historical Linguistic Data for Computational Phylogenetics and Computer-Assisted Language Comparison [with Accompanying Tutorial].” In *Open Handbook of Linguistic Data Management*, edited by Andrea Berez-Kroeker, Bradley McDonnell, Eve Koller, and Lauren B. Collister, 345–54. Massachusetts: MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/12200.001.0001>.

Wilkinson, Mark D., Michel Dumontier, Iisbrand J. Aalbersberg, Gabrielle Appleton, Myles Axton, Arie Baak, Niklas Blomberg, Jan-Willem Boiten, Luiz B. da Silva Santos, Philip E. Bourne. 2016. “The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship.” *Scientific Data* 3: 1–9. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.